

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067318>

Ergashov Omonillo Lutfullo o'g'li,

Andijon Davlat Universiteti, Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti Tyutori

Poziljanov Xumoyunmirzo G'ayratjon o'g'li,

Andijon Davlat Universiteti, Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'ngi yillarda mamlakatimizda yoshlarga qaratilgan davlat siyosati va uning amalda qo'llanilishi yozilgan. Shuningdek, maqola siyosiy tadbirlar va boshqa siyosiy harakatlarni yoshlarni qamrab olishi va ularning siyosatda ishtirok etishi muhimligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Konsepsiya, "Mahallabay", Yoshlar Parlamenti, "Davra suhbat", "Yoshlar Daftari", "Loyihalar fabrikasi".*

Mamlakatimizda ijtimoiy-siyosiy sohani rivojlantirish borasida qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlarning mazmun mohiyatini yoshlarga yetkazish, ularning ijtimoiy-siyosiy bilimlari va huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida joriy yilning sentabr-oktabr oylari davomida “Yoshlarning siyosiy bilimlari va huquqiy madaniyatini yuksaltirish” aksiyasini o'tkazish belgilandi. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan “besh muhim tashabbus”ni joriy etish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmogda. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirish maqsadida 2021-yil mamlakatimizda “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” deb e'lon qilindi.

O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilga rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda — Konsepsiya) O'zbekiston Respublikasi [Konstitutsiyasi](#), “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi [Qonun](#), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va qarorlari, Hukumat qarorlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlari, 2030-yilgacha mo'ljallangan “Yoshlar strategiyasi”, Yoshlar manfaatlari bo'yicha butunjahon harakatlar dasturi, 2020-yil dekabr oyida tashkil etilgan “O'zbekiston yoshlari” forumida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha belgilangan vazifalar asosida ishlab chiqilgan.

Jahondagi globallashuv jarayonlari, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj, fan-texnika taraqqiyoti yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratishi bilan bir qatorda,

ularning oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish kabi ko‘plab talablarni qo‘ymoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2017-yildagi 72-sessiyasida BMTning Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyasini qabul qilish tashabbusi ilgari surildi.

Konvensiya loyihasi yoshlar siyosati bo‘yicha milliy va xorijiy ekspertlar, soha mutaxassislari, xalqaro tashkilotlar vakillari, keng jamoatchilik hamda yoshlar hamkorligida puxta ishlab chiqilib, 2017 — 2020-yillarda o‘tkazilgan turli xalqaro forum va konferensiyalarda keng muhokama qilindi.

Markaziy Osiyo dunyodagi eng yosh mintaqa bo‘lib, aholisining o‘rtacha yoshi 27,6 yoshni tashkil etadi. Mintaqa aholisining 50 foizga yaqini O‘zbekiston Respublikasiga to‘g‘ri keladi.

Kelgusi besh yillikda yoshlarning ilmiy, kasbiy rivojlanishi, salomatligi, iqtisodiy imkoniyatlarining kengaytirilishi, texnologiya va innovatsiyalarni rivojlantirishga ajratiladigan sarmoyalar “demografik dividend”ga ega bo‘lishga, ya’ni mamlakatning qisqa muddatda yuqori iqtisodiy taraqqiyotga erishishiga zamin yaratadi.

Mamlakatda yaqin va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan yoshlar siyosati samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik vazifalarning amalga oshirilishi O‘zbekistonda barqarorlik, tinchlik va farovonlikni ta‘minlashga sezilarli darajada ta‘sir qiladi.

Yoshlar siyosatining joriy holati va mavjud muammolar

Mamlakat aholisining 18,9 mln. nafari yoki 54 foizini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar va bolalar tashkil etadi. Yoshlarning 9,5 millioni erkak, 9,4 millioni esa ayol jinsiga mansub.

Respublikada yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 2017 — 2020-yillarda 50 dan ortiq qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi, 30-iyun — “Yoshlar kuni” deb e‘lon qilindi.

Mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar natijasida taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo‘yildi.

Yoshlarga oid davlat siyosati doirasida ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshiruvchi davlat boshqaruv organi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatida Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasi, Oliy Majlis Senati qoshida 100 nafar va Qonunchilik palatasi qoshida 250 nafar faol va tashabbuskor yoshlardan iborat “Yoshlar parlament”lari, Qonunchilik palatasida Yoshlar masalalari bo‘yicha komissiya tashkil qilindi.

“Mahallabay” o‘rganishlar orqali yoshlarning bandligini ta‘minlash, kasb-hunarga o‘qitish, tadbirkorlikka jalb etish, shuningdek, ular o‘rtasida madaniyat, san‘at, sport, axborot texnologiyalari va kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida yangicha tizim asosida barcha tuman (shahar)larda “Yoshlar dasturlari”ni amalga oshirish yo‘lga qo‘yildi.

Har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bor bo'lgan ishsiz yoshlar kiritiladigan “Yoshlar daftari” tizimi joriy etildi.

O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tuzildi. Hududlarda “Loyihalar fabrikasi” ish boshladi.

Shuningdek, yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirish maqsadida 2021-yilga mamlakatimizda “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”, deb nom berildi.

Respublikada yoshlar manfaatlarini himoya qiladigan 830 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat birlashmalari faoliyat olib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, ular o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan “Beshta muhim tashabbus” ilgari surildi.

O'tgan yillar davomida 42 ta tuman (shahar)larning 168 ta olis va og'ir ahvoldagi mahallalarida bu tajriba muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

Hududlarda 72 ta Raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etilib, “Ma'rifat karvoni” tadbirlari doirasida 3 milliondan ortiq kitoblar yoshlarga yetkazib berildi hamda “Yosh kitobxon” tanlovi, “Bir million dasturchi” kabi o'nlab yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Mard o'g'lon” davlat mukofoti va “Kelajak bunyodkori” medali ta'sis etilib, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida faolligi va tashabbuskorligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan, shuningdek, o'qishda va mehnat faoliyatida katta yutuqlarga erishgan 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan yoshlar mukofotlanmoqda.

So'nggi uch yilda nufuzli xalqaro tanlov va musobaqalarda mamlakat yoshlari tomonidan 5 299 marotaba sovrinli o'rinlar qo'lga kiritilgan, xususan, madaniyat va san'at sohasida 446 ta, sport sohasida 4 838 ta, fan-ta'lim sohasida 15 ta.

Respublikada yoshlar va ularning oilalari uchun davlat tomonidan turli shakldagi moddiy yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, o'tgan uch yilda respublikamizda 5 122 ta yosh oilalar uy-joy bilan ta'minlandi.

Yoshlar siyosati bo'yicha xorij tajribasidan samarali foydalanish, o'zaro tizimli hamkorlikni rivojlantirish maqsadida 13 ta xorijiy yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. O'zbekiston 2018-yilda Shanxay Hamkorlik Tashkiloti Yoshlar kengashiga, 2020-yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Yoshlar masalalari bo'yicha kengashiga teng huquqli a'zo sifatida qabul qilindi.

Yoshlar siyosatini baholash

Yoshlar siyosatini baholash O'zbekiston Respublikasida yoshlar bilan ishlash samaradorligini baholash bo'yicha yagona ko'rsatkichlar tizimi hisoblanib, mamlakat yoshlarining davlat va jamiyat hayotidagi ijtimoiy-siyosiy mavqeyi, farovonligi, barkamollik darajasi hamda istiqboldagi o'rnini ko'rsatadi.

Bunda baholash mamlakatning yoshlar siyosati bo'yicha sifat ko'rsatkichlari sohadagi xalqaro indeksarga mos ravishda o'sishini ta'minlashga yo'naltiriladi hamda sohada

amalga oshirilayotgan ishlar davlat va xo‘jalik boshqaruvi hamda mahalliy hokimiyat organlari kesimida quyidagi ustuvor yo‘nalishlar asosida baholanadi:

1. Yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati.
2. Yoshlarning ijtimoiy faolligi.
3. Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini amalga oshirishda ishtirok etuvchi davlat organlari va tashkilotlari faoliyati.
4. Yoshlarga oid davlat siyosati va uning infratuzilmasi.
5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va yoshlar.
6. Yoshlarga oid davlat siyosatining moliyalashtirilishi.
7. 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirishda yaratilgan infratuzilma va yoshlarning qamrovi.

Baholashda mezonlarga taalluqli ma‘lumotlarni o‘rganish, tahlil etish, shuningdek ma‘lum yoshlar qatlamlari o‘rtasida ijtimoiy so‘rovlar o‘tkazish orqali sifat ko‘rsatkichini aniqlash va boshqa usullardan foydalaniladi.

Yillik baholash natijalari asosida kelgusida sohani rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab olinadi.

[Uz](#) / [Ru](#) / [En](#)

Dunyoinfo 08/May/2021 Vatandoshlarimiz

**O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining xalqaro e‘tirofi Polshadagi
vatandoshlar nigohida**

VARSHAVA, 8 may. /«Dunyo» AA/. O‘zbekistonning Varshavadagi elchixonasi tomonidan Polshada istiqomat qilayotgan va tahsil olayotgan vatandoshlar ishtirokida «Mamlakatimizda yoshlar siyosatini takomillashtirishning yangi bosqichilari» mavzusida «davra suhbati» tashkil etildi, deb xabar bermoqda «Dunyo» AA muxbiri.

Ishtirokchilar davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan yoshlarga oid siyosatning mazmun-mohiyati va iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri - tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar bilan tanishtirildi.

Ta‘kidlanishicha, O‘zbekistonda 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar aholining 60 foizini tashkil qiladi. Ular Respublikani yangi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sari yetaklaydigan yangi kuch bo‘lib shakllanmoqda.

Xalqaro e‘tiroflarga ko‘ra, yangi O‘zbekiston yoshlari jamiyatni o‘zgartirishning faol sub‘ekti va modernizatsiya jarayonlari uchun muhim manba, shuningdek, iqtisodiy o‘sish, avlodlar farovonligini ta‘minlash yo‘lida bebaho inson resursidir.

«Davra suhbati»da mamlakatda yoshlarning qonuniy huquqlari va manfaatlarini ta‘minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi va bu doimo diqqat markazda ekani qayd etildi. Birgina so‘nggi ikki yil ichida sohaga oid uchta qonun, Prezidentning o‘nlab farmoni va qarorlari, hukumat hujjatlari qabul qilindi. Yoshlar ishlari agentligi va Bosh vazir raisligida yoshlar masalalari bo‘yicha idoralararo kengash ish boshladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Yoshlar masalalari bo‘yicha komissiya tuzildi, Oliy Majlis palatalari qoshida Yoshlar parlamentlari faoliyat yuritmoqda. O‘zbekistonda 30 iyun – Yoshlar kuni, deb

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Dunyo.Info
- 2.www.lenta.uz
- 3.lex.uz
- 4.Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 18-yanvardagi qarori

